

The background of the cover is a composite image. On the left, there is an aerial photograph of a river flowing through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. On the right side, there is a dark blue background with a white line graph showing fluctuating data points, overlaid with a faint grid pattern.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Сравнение метода перемещаемого узла и метода Монте-Карло при решении уравнения Блэка–Шоулза

Далабаев У., Хасанова Д., Абилаева С.

Университет мировой экономики и дипломатии

Аннотация. В данной работе рассматривается численное решение уравнения Блэка–Шоулза методом перемещаемого узла (МПУ) и методом Монте-Карло. Выполнено сравнение результатов с точным аналитическим решением. Проведён анализ абсолютной ошибки и среднеквадратичной ошибки RMSE. Численные эксперименты показывают, что метод перемещаемого узла обеспечивает более высокую точность и устойчивость вычислений.

Ключевые слова: уравнение Блэка–Шоулза, метод перемещаемого узла, метод Монте-Карло, финансовая математика.

1. Введение.

Развитие современных финансовых рынков приводит к необходимости построения эффективных математических моделей для оценки стоимости производных финансовых инструментов. Одной из наиболее известных моделей в финансовой математике является модель Блэка–Шоулза, позволяющая определить стоимость европейских опционов на основе дифференциального уравнения параболического типа.

Несмотря на существование аналитического решения уравнения Блэка–Шоулза, практические задачи финансовой инженерии часто сопровождаются сложными начальными и граничными условиями, что делает применение точных методов затруднительным. В связи с этим особую актуальность приобретают численные методы решения, обеспечивающие необходимую точность и устойчивость вычислений.

В последние годы значительный интерес представляют безсеточные и адаптивные методы, позволяющие более эффективно учитывать особенности исследуемого процесса. Одним из таких подходов является метод перемещаемого узла (МПУ), основанный на динамическом распределении вычислительных узлов в области решения. Данный метод позволяет повысить точность аппроксимации и уменьшить вычислительные затраты при решении параболических уравнений.

Наряду с детерминированными численными методами в финансовой математике широко используется метод Монте-Карло, основанный на статистическом моделировании случайных процессов. Преимуществом данного метода является универсальность и возможность применения к широкому классу стохастических задач. Однако достижение высокой точности требует моделирования большого числа траекторий, что приводит к увеличению времени вычислений.

В настоящей работе проводится сравнительный анализ метода перемещаемого узла и метода Монте-Карло при решении уравнения Блэка–Шоулза. Выполняется сравнение приближённых решений с точным аналитическим решением, исследуются абсолютные ошибки и среднеквадратичные отклонения, а также анализируется эффективность рассматриваемых методов.

2. Постановка задачи

Рассмотрим классическое уравнение Блэка–Шоулза, приведённое к уравнению типа теплопроводности:

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

с начальными и граничными условиями

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= u^0(x) = e^{-\alpha x} \max(e^x - 1, 0) \\ u(W, \tau) &= u_W = 0, \quad u(E, \tau) = u_E = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Уравнение (1) и условия (2) будем называть задачей 1.

Задачу 1 решим методом перемещаемого узла и методом Монте-Карло, и сравним результаты с точным аналитическим решением.

3. Метод перемещаемого узла

Обозначим через $U(x, \tau)$ приближенное аналитическое решение задачи 1, которое получено с помощью метода перемещаемого узла, где использованы граничные и начальное условия. Если произведем аппроксимацию по неявной схеме МПУ, получим

$$\frac{U(x, \tau) - U^0(x)}{\tau} = \frac{2}{E - W} \left(\frac{U_E(\tau) - U(x, \tau)}{E - x} - \frac{U(x, \tau) - U_W(\tau)}{x - W} \right) \quad (3)$$

Решая это, уравнение получим приближенно-аналитическое решение задачи 1

$$U(x, t) = \frac{(E-x)(x-W)}{2\tau+(E-x)(x-W)} U^0(x) + \frac{2\tau[U_E(\tau)(x-W)+U_W(\tau)(E-x)]}{2\tau+(E-x)(x-W)} \quad (4)$$

где

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= u^0(x) = e^{-\alpha x} \max(e^x - 1, 0) \\ u(W, \tau) &= u_W = 0, \quad u(E, \tau) = u_E = 0. \end{aligned}$$

4. Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло основан на моделировании большого числа случайных траекторий цены базового актива. Цена актива моделируется согласно геометрическому броуновскому движению:

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}Z\right), \quad \text{где } Z \sim N(0,1)$$

Цена европейского опциона определяется по формуле:

$$C = e^{-rT} \left(\frac{1}{N}\right) \Sigma \max(S_T^i - K, 0)$$

где

C - цена европейского опциона,

N - число траекторий,

S_T^i - значение цены актива в момент времени T для i -ой траектории,

K - цена исполнения опциона.

5. Численные эксперименты

Для анализа были использованы три набора коэффициентов. Выполнено сравнение точного решения, метода МПУ и метода Монте-Карло. Были вычислены абсолютные ошибки и RMSE. Для анализа были использованы три набора коэффициентов.

Точное решение задачи 1 имеет вид

$$u(x, \tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha\xi} (e^\xi - 1) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4\tau}} d\xi \quad (5)$$

которое приводится к виду

$$\begin{aligned} u(x, \tau) &= e^{-\alpha x + \alpha^2 \tau} F(d_1) - e^{-(\alpha+1)x + (\alpha+1)^2 \tau} F(d_2) \\ d_1 &= \frac{x + (2\alpha+1)\tau}{\sqrt{2\tau}} + \frac{\sqrt{\tau}}{2}, \quad d_2 = \frac{x + (2\alpha+1)\tau}{\sqrt{2\tau}} - \frac{\sqrt{\tau}}{2}, \end{aligned}$$

где F - функция нормального распределения.

Далее в таблице 1 представлены 3 задачи с различными данными коэффициентов.

Табл.1

№ задачи	K	r	sigma	T
1	1.0	0.05	0.2	1
2	0.6	0.20	0.2	1
3	1.2	0.03	0.25	0.5

В таблице 2 представлены результаты сравнений приближённых решений с точными, для сравнения используем среднее квадратичное отклонение.

Табл.2

Задача	Точное	МПУ	Monte Carlo	Ошибка МПУ	Ошибка MC
1	0.104506	0.104499	0.104624	0.000007	0.000118
2	0.117779	0.117871	0.117645	0.000092	0.000135
3	0.093123	0.093234	0.092808	0.000111	0.000315

6. Анализ результатов

Проведённые численные эксперименты показывают, что метод перемещаемого узла обеспечивает более высокую точность по сравнению с методом Монте-Карло. При этом МПУ демонстрирует устойчивость вычислений и меньшую зависимость от случайных факторов.

Метод Монте-Карло показывает хорошие результаты при большом количестве траекторий, однако для повышения точности требуется увеличение вычислительных затрат.

Таким образом, метод перемещаемого узла может рассматриваться как эффективный инструмент численного решения уравнения Блэка–Шоулза.

7. Заключение

В данной работе было проведено сравнение метода перемещаемого узла и метода Монте-Карло при решении уравнения Блэка–Шоулза.

Проведённые численные эксперименты показали:

- метод перемещаемого узла обеспечивает высокую точность приближённого решения;

- значения МПУ ближе к точному решению по сравнению с методом Монте-Карло;

- среднеквадратичная ошибка МПУ меньше, чем у метода Монте-Карло;

- метод перемещаемого узла демонстрирует устойчивость и эффективность при решении задач финансовой математики.

Полученные результаты подтверждают перспективность применения метода перемещаемого узла для численного решения параболических уравнений.

$$RMSE = \sqrt{\left(\frac{1}{N}\right) \Sigma (U_{exact} - U_{approx})^2}$$

Литература

1. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81. — P. 637–654.
2. Merton R. Theory of Rational Option Pricing // Bell Journal of Economics. — 1973. — Vol. 4. — P. 141–183.
3. Hull J. Options, Futures and Other Derivatives. — Pearson Education, 2018.
4. Wilmott P. Paul Wilmott on Quantitative Finance. — John Wiley & Sons, 2006.
5. Самарский А.А. Теория разностных схем. — Москва: Наука, 1989.
6. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. — Москва: Наука, 1977.
7. U. Dalabaev, D. Xasanova. Comparative Analysis of Schemes with Movable Nodes for a Parabolic Equation. European Journal of Applied Sciences – Vol. 12, No. 6. Publication Date: December 25.12. 2024. DOI:10.14738/aivp.126.17966
8. Dalabaev Umuridin, Hasanova Dilfuza. Construction of an Approximate-Analytical Solution for Boundary Value Problems of a Parabolic Equation. Mathematics and Computer Science. Vol. 8, No. 2, 2023, pp. 39-45. doi: 10.11648/j.mcs.20230802.11